

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ESTETIK TARBIYA

Buxoro Davlat Universitetining Pedagogika instituti

1-bosqich magistranti D.Saidova

Ro'ziyev Davron Yo'ldoshevich

p.f.f.d., professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni musiqiy estetik tarbiyalashda musiqaning o'ziga xos o'rni ifodalangan. Musiqaning inson hayotiga o'zaro ta'sirini hisobga olib, biz bolalarni musiqaga jalb qilish uchun ularni musiqa bilan imkon qadar ertaroq tanishtirishimiz, bolalarga bu san'atning barcha go'zalligi va xilma-xilligini ko'rsatish haqida g'amxo'rlik qilishimiz kerak.

Kalit so'zlar: musiqa, qo'shiq, san'at, vokal

**ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА.**

Педагогический институт Бухарского

государственного университета

мастер 1 ступени Д.Саидова

Розиев Даврон Юлдашевич

п.ф.д., профессор

Аннотация: В данной статье рассматривается роль музыки в эстетическом воспитании дошкольников. Учитывая влияние музыки на жизнь человека, нужно как можно раньше приобщать детей к музыке, чтобы приобщить их к музыке, заботясь о том, чтобы показать детям всю красоту и разнообразие этого искусства.

Ключевые слова: музыка, песня, искусство, вокал

AESTHETIC EDUCATION IN PRESCHOOL CHILDREN

Pedagogical Institute of Bukhara State University

1st stage master D.Saidova

Roziyev Davron Yuldashevich

p.f.f.d., professor

Annotatation: Music has a special place in the musical aesthetic education of preschool children in this article. Given the enormous impact of music of human life, we need to introduce children to music as early as possible in order to attract them to music and take care to show children all the beauty and diversity of this art.

Keywords: music, song, art, vocals.

Bolani maktabga tayyorlash – maktabgacha ta’lim muassasalarining asosiy vazifasidir. Shunga ko’ra bolalarni tarbiyalash maqsadida rasm, musiqa, rikmika, jismoniy tarbiya bo’yicha mashqlar o’tkaziladi. Bu borada musiqa mashg’ulotlarni o’ziga xos o’rinni egllaydi. Zero, musiqa mashg’uloti jarayonida bolalar eng aniq va tushunarli musiqiy voqeliklar haqida tassavurlarga ega bo’ladilar, shuningdek, musiqa asarlarini tinglash, solishtirish va baholash imkoniyatiga ham ega bo’ladilar.

Musiqaning ijobiy tomonlaridan biri shundaki, u bolaning hissiyotiga bevosita ta’sir qiladi va uning axloqiy xarakterini shakllantiradi. Musiqaning ta’sir kuchi o’zgaruvchan bo’lib ba’zan ishontirish yoki yo’nalishdan ko’ra yanada kuchliroq bo’ladi. Masalan, Vatan haqidagi qo’shiq Vatanga muhabbat tuyg’usini uyg’otadi. Jamoaviy raqslar, qo’shiqlar o’ziga xos xususiyatlari bilan bolalar tarbiyasiga ijobiy ta’sir qiladi. Ayniqsa, turli xalqlarning raqslari, qo’shiqlari o’sha xalq o’z urf-odatiga qiziqish uyg’otadi, ularning milliy madaniyati, musiqa san’ati janrlari haqida tushunchalarini hosil qiladi. Musiqada janrlarining e’tiborli tomonlaridan yana biri shundaki, ular mazmuniga ko’ra qahramonik obrazlar va lirik kayfiyatni, quvnoq hazil va xushchaqchaq raqslarni idrok etishga yordam beradi. Musiqani idrok etish

jarayonida paydo bo'ladigan turli his-tuyg'ular bolalar tajribalarini, ularning ma'naviy dunyosini boyitadi.

Bolalarning jamoa bo'lib qo'shiqlar kuylashi, raqsga tushishi, turli musiqali o'yinlar o'ynashi ularning umumiy tajribaga to'la ega bo'lganida ta'lim muammolarini hal qilishga katta hissa qo'shadi. Qo'shiq aytish ishtirokchilardan birlashgan bolalardagi umumiy ishtiyoq, harakat, qiziqish, intilish va ijro quvonchlari tortinchoq, hayajonlaish natijasida qo'rquvda bo'ladigan, qatiyatsiz bolalarni faollashtiradi. Biz ish faoliyatimiz jarayonida tortinchoq, hech kim bilan do'stlashmaydigan, xullas o'z qobig'iga o'ralgan bolalarni jamoa bo'lib kuylash jarayonida guruhga qo'shib kuylashini, mashg'ulotlarda faolligi oshishini kup bora kuzatganmiz. Shu xilfagi bolaga sheriklariga yordam berishni taklif qilish mumkin, shu bilan kamtarlikni tarbiyalash va bolalarning individual qobiliyatlari rivojlantiriladi. Musiqa mashg'ulotlari maktabgacha yoshdagi bolaning xatti-harakatining umumiy harakatiga ta'sir qiladi. Har xil mashg'ulotlar bolaning (qo'shiq aytish, jamoa bo'lib kuylash, musiqa tinglash, bolalar musiqa asboblari chalish va h.k) o'zgarishi, e'tiborni, aqlni, reaksiyaning tezligi, uyushqoqlik bolalarning irodali harakatlarining namoyon bo'lishini talab qiladi. Qo'shiqni o'z vaqtida boshlash va uning kuy yo'nalishi, mazmunini tugatish, raqslar va o'yinlarda harakat qila olish musiqaga bo'ysunishiga da'vat etadi. Shuningdek, musiqa sur'atiga mos tezroq yugurishga, kimnidir quvib o'tish istagidan voz kechishga undaydi. Bularning barchasi bola faolligini yaxshilaydi, uning musiqiy, ma'navi madaniyatini o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuning uchun musiqa va san'at ichki tabiati tufayli har qanday tarbiyaning ajralmas qismi bo'lishi kerak va buning uchun ular har bir inson tarbiyasining bir qismiga aylanishi kerak. Musiqa rahbari va tarbiyachining eng muhim vazifasi - musiqani bolalarning kundalik hayotiga kiritishda muntazam faoliyat yuritib borishi bo'lishi kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqa mashg'ulotlaridan tashqari, musiqadan foydalanish imkoniyatlari: bo'sh vaqatlarda, rolli o'yinlarda, ertalabki badan tarbiyada, bolalarni qabul qilish vaqtida, yotishdan oldin va h.k. turli

mashgulotlarda musiqiy faoliyatlarga jalb qilib turish muhim ahamiyat kasb etishini unytmaslik kerak.. Musiqiy filmlar, multfilmlarni ko'rish, bolalarning tug'ulgan kunlarini nishonlash (musiqa qo'shilgan holda) tashkil qilish foydalidir. Bu bolalar ruhiyatida ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu jumladan, o'yinda foydalanilgan musiqa uni yanada qiziqarli va zozibali qiladi. "Konsert", "Musiqiy faoliyat" kabi o'yinlarda musiqa asosiy tarkib hisoblanadi. Boshqa hollarda, o'yin harakatining ("ona va bolalar" o'yinida ishtirokchilar beshik qo'shiq kuylaydilar, uy qurishni nishonlaydilar, qo'shiq aytadilar va raqsga tushadilar, o'g'il bolalar askarlar o'ynab , baraban ovozida yurishadi, teatrda qaysidir qo'g'irchoq qahramonlar qo'shiq kuylaydilar).

Yoz faslidagi turli sayrlar davomida yurish jarayonida musiqani kiritish mumkin. Qo'shiqlarni kuylash va sahna ko'rinishlarini hosil qilish mumkin. (tabiat bilan bog'liq , mavsum bilan bog'liq qo'shiqlar kuylash mumkin) Bu holat bolalar tasavvurini yanada kuchaytiradi. Nutqni rivojlantirish mashg'ulotlari jarayonida ertak aytayotganda musiqadan foydalanish orqali ertak obrazlarini ijro etilsa bola diqqatini yanada oshiradi va ertakka o'zgacha joziba berish bilan birga bola ongida uning ta'siri chuqurroq muhrlanadi. Qo'shiq kuylash nutqdagi ba'zi kamchiliklarni tuzatishga yordam beradi. Chizmalar, aplikatsiya haykaltaroshlik mavzusi tanish qo'shiqning mavzusi bo'lishi mumkin. O'sha qo'shiqni kuylagan holda mashg'ulotni o'tkazsa bo'ladi. Yoki "Mening sevimli qo'shig'im" mavzusida aplikatsiya yoki rasm chizish vazifasini berish mumkin. Musiqa badiiy ishda, badiiy obrazning o'ziga xos xususiyatlarini yetkazishga yordam beradi. Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlarida foydalaniladigan musiqa bolani jismoniy tarbiyasida ahamiyatli kasb etadi. Musiqa jismoniy mashqlar bilan birga, ma'lum bir hissiy kayfiyatni yaratadi, bolalar e'tiborini faollashtiradi, harakatlarning ifodaliligini oshiradi.

Musiqa uchun asosiy, umumiy rivojlanish mashqlarini bajarish maqsadga muvofiqdir. Yugurish davomida musiqa ritmi, sur'atidan chiqish tavsiya etilmaydi, chunki ular har bir bolaning imkoniyatlariga mos keladigan erkin harakat ritmini ifodalaydi. Har bir mashq turi turli kompozitsiyalarni puxta tanlashni talab qiladi. Bolalarning musiqiy ta'limi masalasi uzoq vaqt davomida dolzarb bo'lib kelgan.

Musiqaning inson hayotida ulkan ta'sirini hisobga olib, biz bolalarni musiqaga jalb qilish, bolalarga bu san'atning barcha go'zalligi va xilmaxilligini ko'rsatish haqida g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Ko'pgina olimlar musiqiy moyillik va qobiliyat yoshligida yanada faol va yorqinroq namoyish bo'lishini isbotlaganlar. Bizning vazifamiz bolada bu moyillik va qobiliyatlarni imkon qadar tezroq kashf etish va ularni rivojlantirishni boshlashdir.

Maktabgacha yoshdagi bolaning musiqiy faolligining shakllanishi bir necha bosqichdan o'tadi. Masalan, musiqiy obyektli faoliyat, bolada tovush chiqaradigan o'yinchoqlar va asboblarni bilan qiziqish uyg'otganda, musiqiy o'yin faoliyati, agar musiqa hissiy munosabatlar va tajribalarni boyitish manbai bo'lib qolsa, bu o'yin va muloqotda ijtimoiy munosabatlarni boyitishga imkon beradi, chunki bu bosqichdagi har qanday musiqiy faoliyat, xoh qo'shiq aytish, xoh musiqa tinglash barchasi bolaning estetik rivojlanishi uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharipova G.. Musiqa va uni o'qitish metodikasi (metodik qo'llanma). Toshkent - 2006.
2. "Pedagogika" A. Munavvarova taxriri ostida – T.,1996
3. D.Omonullaev "Maktabda musiqa tarbiyasi metodikasidan ma'ruzalar kursi". Toshkent - 1990.
4. M.D.Shavkatovna "Maktabgacha pedagogika" Buxoro 2021y
5. Karimov M., Ikromova M., Raqs elementlari orqali bolalarni jismoniy rivojlantirish. T., "IZ", 2008. 304-b.

Elektron ta'lim resurslari

1. WWW.PEDAGOG.UZ
2. WWW.GOOGLE.UZ
3. WWW.MAIL.UZ
4. WWW.ZIYONET.UZ
5. WWW.TDPU.UZ